

COMPOSTELLANUM

REVISTA DE LA ARCHIDIOCESIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SECCION DE CIENCIAS ECLESIASTICAS

VOLUMEN XLII

NUMEROS 1 - 2

Santiago de Compostela 1997

Enero - Junio

COMPOSTELLANUM

SECCION DE CIENCIAS ECLESIASTICAS

Volumen XLII

Números 1 - 2

SUMARIO

	<u>Págs.</u>
ESTUDIOS:	
XAIME VAZQUEZ ALLEGUE, <i>7Q5 ¿el manuscrito más antiguo de Marcos?</i>	7-16
JOSE LEONARDO LEMOS MONTANET, <i>A un siglo de la fundación de la Universidad Pontificia Compostelana (1897-1997). Un reto para el futuro</i>	17-53
JOSE RAMON AMOR PAN, <i>El matrimonio de las personas con deficiencia mental</i>	55-114
JUAN FILGUEIRAS FERNANDEZ, <i>Elementos constitutivos del amor humano</i>	115-136
IGNACIO JERICO BERMEJO, <i>La autoridad suprema del Papa en la Iglesia. La problemática en las prelecciones de Mancio (1564-1565) (II)</i>	137-160
PILAR PENA BUA, <i>La escatología como horizonte teológico en la reflexión de Jürgen Moltmann</i>	161-183
ERNESTO ZARAGOZA Y PASCUAL, <i>Proceso de reforma contra el abad de San Mamed de Seavia (1498-1499)</i>	185-209
JOSE MANUEL VAZQUEZ LIJO, <i>El mundo de las devociones. Las cofradías de mareantes en el Barbanza del Antiguo Régimen</i>	211-226
ANDRES LOPEZ CALVO, <i>Baltasar Pardal y la "Organización Catequística Compostelana" (1933-1963)</i>	227-263
FERNANDO CHICA ARELLANO, <i>"¡Ay de mí si no evangelizare!" (Rom 9,17). La Conferencia Episcopal Española como motor de evangelización (1990-1996)</i>	265-285
M. P. DE TORRES LUNA-J. R. BERTRAND-C. MULLER-F. R. DURAN VILLA, <i>Catolicismo y sociedad. La encuesta de práctica religiosa y su aplicación en Galicia</i>	287-296

La escatología como horizonte teológico en la reflexión de Jürgen Moltmann

PILAR PENA BUA

1. INTRODUCCION

Dentro de la teología sistemática el apartado *escatología* ha sido el único que ha experimentado, en un período de apenas cincuenta años, una evolución y un desarrollo realmente veloces. A principios del presente siglo la escatología se encontraba en un momento de crisis, las respuestas que ofrecía no cubrían las expectativas del momento histórico y chocaban frontalmente con el clima optimista y entusiasta de la evolución, que dominaba antes de la primera Guerra Mundial. Las investigaciones realizadas por J. Weiss (1892) y A. Schweitzer (1906) no lograron, a pesar de poner de manifiesto el carácter escatológico de la predicación y la vida de Jesús, sacar consecuencias en lo referente a la teología sistemática. Al contrario, se dedujo que la distancia que mediaba entre Jesús y el presente era todavía mucho mayor de lo que la teología liberal había pensado.

El cambio de perspectiva se produce por acontecimientos externos: la primera Guerra Mundial quiebra la fase entusiasta y el sentimiento optimista de la vida. La nueva etapa que se inaugura trae consigo la puesta en escena de la teología dialéctica con el joven K. Barth a la cabeza. Se reacciona en contra de la actitud de pensar a Jesús y al mensaje escatológico relegándolos al pasado del judaísmo posterior y del cristianismo primitivo, fruto de la antinomia entre investigación histórica y exposición sistemática de los artículos de la fe; y se reacciona también en contra de la teología liberal apoyada en el significado religioso-moral que el fenómeno de Jesús poseía para todos los tiempos y, por tanto, también para el propio presente. K. Barth en su *Römerbrief* (Carta a los Romanos) de 1922 sostiene que el cristianismo ha de ser to-

tal y cabalmente escatología, de lo contrario no tendrá nada que ver con Cristo; Moltmann recoge en su obra *Teología de la esperanza* (1964) (1) esta concepción totalitaria del dominio de la escatología para llevar a cabo un sistemático proceso de revisión en contra del modo de entender esa totalidad y sus consecuencias para la dogmática teológica y la vida del Pueblo de Dios, que han llevado, según Moltmann, a la pérdida de la escatología lo que significa en este autor la liquidación virtual de la fe cristiana (2). Porque tal es su juicio acerca de las nuevas tentativas tras la primera Guerra Mundial:

“Por todas partes ocurría en estos años que, precisamente al intentar superar la pía escatología de la historia de la salvación, o la secularizada escatología de la historia propia de los que creen en el progreso, se era víctima de una escatología trascendental, con la cual el descubrimiento de la escatología cristiana primitiva era más bien encubierto que desplegado. Precisamente fue la visión trascendentalista de la escatología la que impidió que las dimensiones escatológicas pudieran triunfar en la dogmática. Por ello hay que decir que el resultado de la ‘lucha escatológica’ en la actualidad (...) es insatisfactorio” (3).

El esfuerzo moltmaniano se situará en dar apertura a la realidad frente a todo lo nuevo y positivo, aunque desde una existencia escatológica se adopte respecto a ella una actitud crítica; afianzará sus esperanzas de un mundo en forma de utopía, insistirá en la misión del hombre y su pensamiento se distinguirá por su base universalista y hasta cósmica logrando así cimentar una plataforma común para el diálogo con el mundo. Sin embargo, antes de abordar los resultados de este esfuerzo será necesario enmarcar al autor en las coordenadas de su fe reformada y en la influencia que autores como E. Bloch ejercieron en su concepción *panescatológica*.

II. APROXIMACION A LA TEOLOGIA DE J. MOLTSMANN

Acercarse a la teología de Moltmann supone tener en cuenta dos puntos de referencia indispensables. En primer lugar, Moltmann pretende deliberadamente superar a R. Bultmann, recuperando al mismo tiempo

(1) J. MOLTSMANN, *Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie* (München 1964). Trad. cast. *Teología de la esperanza*, 5.ª ed. (Salamanca 1989). [Citado en adelante TE].

(2) “Pues siempre ha sido la pérdida de la escatología –no sólo como apéndice de la dogmática, sino centro del pensamiento teológico en general– la condición de posibilidad de que la cristiandad se acomodase al mundo que la rodeaba y, con ello, de que la fe se abandonase a sí misma”. TE 51.

(3) *Ibid.*, 48.

la tradición histórico-escatológica de la Biblia. La tradición reformada, que representa en el pensamiento moltmaniano la raíz y referencia fundamental, ayudará a su propósito al poner de manifiesto la escatología que encierra la doctrina calvinista de la *perseverantia sanctorum*. Desde ella logra la recuperación, frente al existencialismo y al idealismo que desembocan en una pérdida de la escatología, del carácter histórico-escatológico, puesto que Calvino, al parecer de Moltmann, entiende la fe históricamente y la historia escatológicamente.

En su obra *Predestinación y perseverancia* (4), que es la antesala de la *Teología de la esperanza*, se ponen en evidencia dos cuestiones que serán tenidas en cuenta a lo largo de todo el discurso moltmaniano: (a) que el tema de la perseverancia y de la elección han sido abordados desde la ortodoxia partiendo de un concepto griego de Dios, de forma que de la inmutabilidad de Dios se deriva la inmutabilidad de su decreto de elección y la perseverancia de los elegidos. Sin embargo, la fidelidad de Dios a la promesa es la que funda la doctrina de la perseverancia. (b) La antropología reformada ha asumido la doctrina escolástica del *habitus*. Pero la antropología teológica habla del hombre de un modo histórico-escatológico. La perseverancia no puede ser pensada en términos de *habitus* sobrenaturales, sino en términos histórico-escatológicos de alianza, vocación y justificación.

Así al subrayar el carácter histórico-escatológico de la doctrina de la *perseverantia sanctorum*, Moltmann pone de manifiesto que lo que interesa ya no es únicamente el recuerdo de la gracia de la elección, sino también la esperanza y la confianza en la fidelidad de Dios que cumplirá sus promesas, dado que Dios no permanece absoluto en sí, sino que su esencia consiste “en su fidelidad, con la que se identifica y se revela como ‘él mismo’ en la historia de su promesa” (5); y su divinidad “reside en la constancia de su fidelidad, que se vuelve digna de fe en la contradicción de juicio y gracia” (6). La fe, cuyo fundamento es la promesa gratuita de Dios, está por ello orientada al *esjaton*. Es esta manera de concebir la fe la que confiere su radicalidad a la primacía de la esperanza afirmada por el autor.

En segundo lugar, la influencia que el heterodoxo marxista E. Bloch ejerce sobre su teología (7). Esta influencia condiciona el pensamiento de Moltmann durante doce años, comienza en 1960 cuando le dedica su

(4) J. MOLTSMANN, *Predestination und Perseveranz. Geschichte und Bedeutung der reformierten Lehre “de perseverantia Sanctorum”* (Neukirchen 1901).

(5) TE 186.

(6) *Ibid.*

(7) J. Moltmann concluye *Teología de la esperanza* con un apéndice dedicado a un intento de diálogo con E. Bloch a partir de la obra del filósofo *Das Prinzip Hoffnung* (Frankfurt del Meno 1959); hay traducción española: *Principio Esperanza I-II-II* (Madrid 1977-1979-1980). Cf. TE 437-466.

primer estudio (8) y culmina en 1964 con la publicación de la *Teología de la esperanza*. Posteriormente Moltmann se acercará a la Escuela de Frankfurt cuyo peso se deja sentir en su cristología (9). Pero este acercamiento a la filosofía francfortiana no supone el abandono de la influencia de Bloch, sino que la dialéctica negativa es usada contra la positivación de la salvación (función desideologizadora) y, al mismo tiempo, todo es concentrado en la proyección hacia el futuro teniendo como base la utopía blochiana (10).

El proyecto de Bloch va encaminado a recuperar la herencia de la religión en su sustrato fundamental: la esperanza en totalidad y las cuestiones referentes al último día de la historia; presentes ambas de manera privilegiada en la tradición escatológica y apocalíptica del judaísmo y del cristianismo (11). La intención de Bloch es construir una meta-religión donde la escatología juega un papel fundamental. Y esto es lo que ha querido poner en evidencia Moltmann, al tiempo que se veía seducido por ello: "así, pues, el que quiera heredar la religión, y en especial el cristianismo, tiene que heredarlos en su esperanza escatológica" (12). Toda la inmensa obra de Bloch intenta dar respuesta a la pregunta por el sentido último; éste no se encuentra en la realidad presente ni en un supuesto fundamento trascendente personal, sino que se descubre en un "trascender sin transcendencia" hacia una meta todavía oculta. Y a la base de todo ello encontramos una concepción utópica del ser humano (*homo absconditus*, "Dios en potencia") y del mundo (*laboratorium possibilis salutis*). Ha sido el redescubrimiento del primado de la esperanza lo que ha propiciado una mejor acogida del filósofo marxista en ambientes teológicos que filosóficos, ya que este primado abre a la teología la posibilidad de reconstruir un discurso teológico histórico, práctico y público, que recupere lo más nuclear de la tradición judeo-cristiana: la escatología. Se consigue así que la teología se libere de su multiseccular concepción dogmatista, privatizante y ahistórica de la fe. Metz, la teología de la liberación, Pannenberg y, obviamente, Moltmann son ejemplos de esta influencia.

(8) J. MOLTSMANN, 'Messianismus und Marxismus. Einführende Bemerkungen zum Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch' en *Kirche in der Zeit* 15 (1960) 291-295.

(9) J. MOLTSMANN, *El Dios crucificado. La cruz de Cristo como base crítica de toda teología cristiana* (Salamanca 1975). Para un acercamiento a la influencia de esta filosofía en Moltmann, cf. J. M. MARDONES, *Teología e ideología. Confrontación de la teología política de la esperanza de J. Moltmann con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt* (Bilbao 1979).

(10) Cf. A. GONZALEZ MONTES, 'Las aporías de la teología crítica' en *Salmanticensis* 29 (1982) 130.

(11) "El cristianismo (...) aparece como si aquí, por fin, hubiera surgido a la luz la esencia de la religión: no un mito estático y en consecuencia apologetico, sino un mesianismo humano-escatológico y, a la vez, explosivo. Sólo aquí vive (...) el único sustrato hereditario significante de la religión: ser esperanza en totalidad y una esperanza explosiva". E. BLOCH, *Principio esperanza* III, 299.

(12) TE 138.

Pero ¿qué es lo que Moltmann encuentra, concretamente, en la filosofía de la esperanza de Bloch? Le interesa fundamentalmente del marxista de Leipzig la intuición filosófica básica de su pensamiento, a saber, el dinamismo interno del proceso, vacío todavía de ser, que tiende ininterrumpidamente hacia un *esjaton* futuro, cualitativamente diverso del presente, en el que radica la plenitud del mundo y del hombre. La teología de la esperanza está basada, por tanto, en la ontología de Bloch cuyas categorías claves son el “aún- no”, es decir, todo ser y acontecer están marcados por el todavía-no; están en devenir, es utopía, ya que lo que determina el concepto de ser en Bloch es su concepción de la realidad como un proceso abierto, dinámico, cuyo acabamiento último no se halla previamente configurado ni definitivamente acabado. Y “la posibilidad” que refleja el verdadero estado de las cosas, dando cabida así a la esperanza porque el mundo ya no es un sistema cerrado, sino un mundo lleno de posibilidades. Es esta categoría la que atrae especialmente a Moltmann (“la categoría de posibilidad es superior a la de la realidad”, “el mundo es un país de ilimitadas posibilidades”) (13) y le aporta argumentos en su intención de superar la teología existencial de R. Bultmann que, reduciendo la historia a historicidad, la condena al fatalismo sin captar que el mundo está en proceso y, por tanto, lleno de posibilidades (14). No es posible absolutizar el presente, afirma Moltmann, “nosotros pretendemos superar a Sísifo y su mundo absurdo, siguiendo las huellas de Abrahán, que abandonó su patria, familia y hacienda, a fin de encontrar, gracias a su esperanza en Dios, la tierra prometida de la libertad” (15).

La relación intelectual de Moltmann con Bloch puede ser calificada como “acompañamiento crítico” (16). Moltmann se deja interrogar, interpelar por la obra de Bloch, pero el “principio esperanza” en Moltmann se denomina “teología de la esperanza”; y mientras Bloch se declara ateo frente a un Dios para quien no cuentan las posibilidades del hombre, Moltmann se declara creyente y, debido a ello, sabe que será necesario buscar las posibilidades del hombre porque son las posibilidades de Dios. Sin embargo, a pesar de las diferencias, este acercamiento al pensamiento blochiano le acarreará al teólogo, en su intento de traducir correctamente a la moderna conciencia de mundo e historia la experiencia y reflexión judeo cristiana, las críticas más contumaces.

(13) J. MOLTSMANN, *Experimento esperanza* (Salamanca 1977) 38-39.

(14) Cf E. BLOCH, *Principio esperanza* I, XXVII.

(15) J. MOLTSMANN, *Experimento esperanza*, 29.

(16) B. FERNANDEZ GARCIA, *Cristo de esperanza. La cristología escatológica de J. Moltmann* (Salamanca 1988) 56.

III. LA TEOLOGIA ES ESCATOLOGIA

“En la vida cristiana la fe posee el *prius*, pero la esperanza tiene la primacía” (17); es, por tanto, la esperanza la que califica a la fe y no al revés. La esperanza se convierte en Moltmann en el acompañante inseparable de la fe, puesto que ésta se apoya en el acontecimiento de Cristo (muerte y resurrección), acontecimiento escatológico en el cual se ve el inicio del futuro y del cual brota la esperanza que nos sitúa más allá de una existencia cerrada, en los horizontes que nos abren las promesas que se revalidan en la cruz y la recurrección. Es la esperanza en las promesas hechas por Dios quien mantiene a la fe en el verdadero camino, de forma que la fe en Cristo se transforma en esperanza confiada, puesto que Dios no puede dejar de cumplir aquello que promete. Palabra de Dios y fe tienen carácter escatológico, de manera que la fe es certeza porque la palabra de Dios es irrevocable (18). La fe, por tanto, es pensada en términos de esperanza, en cuanto que está dirigida al *esjaton* y entre ambas se produce una peculiar implicación dialéctica: “sin el conocimiento de la fe, fundado en Cristo, la esperanza se convierte en utopía que se pierde en el vacío. Sin la esperanza la fe decae, se transforma en pusilanimidad y, por fin, en fe muerta” (19). En esta dependencia mutua en donde la fe se convierte en fe esperante, gracias a la resurrección de Cristo, la esperanza se transforma en “apasionamiento por lo posible” (Kierkegaard), “porque puede ser apasionamiento por lo posibilitado” (20).

Pero lejos de situar al creyente en la esquizofrenia de una doble realidad, Moltmann entiende que la esperanza de la fe en la resurrección es fidelidad a la tierra sobre la cual se levanta la cruz de Cristo, dando lugar así a una unidad existencial de teoría y praxis, de obediencia y de sufrimiento corporal que, en cuanto correspondencia real con Cristo, es una anticipación de la transformación sustancial de la realidad (21). Por

(17) *Ibid.*, 26. Esta fórmula no es una creación propia de la reflexión moltmaniana. Su procedencia es de Calvino y formalmente está vinculada a E. Bloch, que utiliza las categorías *prioridad* y *primado* al hablar de la dignidad humana, de la liberación económica y de los derechos del hombre. Considera que estos elementos están recíprocamente condicionados: la prioridad es económica, el primado humanista. E. BLOCH, *Derecho natural y dignidad humana* (Madrid 1980) capítulo 10.

(18) “La naturaleza de la fe no se puede explicar más claramente que por la sustancia de la promesa (...) la fe es una posesión cierta y segura de las cosas que Dios ha prometido”. *Inst.* III, 2,41.

(19) TE 26.

(20) *Ibid.*, 25. La esperanza “tiene sentido cuando el mundo es modificable para aquél en la cual esa esperanza espera y, por tanto, está abierto para aquello en lo que la esperanza espera: cuando la esperanza está llena de todo lo posible (para Dios) y está abierta a la resurrección de los muertos”. *Ibid.*, 119.

(21) Cf. J. MOLTSMANN, *Esperanza y planificación del futuro. Perspectivas teológicas* (Salamanca 1971) 91. La fe reformada conforma la vida personal desde la vocación y la santificación. La vocación es entendida como llamada a participar, a través de la comu-

ello el que espera en Cristo no se conforma con la realidad dada, sino que se encuentra ante ella para contradecirla, para modificarla en la expectación de una modificación divina y para sufrir a causa de ella. Cuando la fe se dilata hasta llegar a la esperanza, “no aplaca el *cor inquietum*, sino que ella misma es ese *cor inquietum* (...) paz con Dios significa discordia con el mundo, pues el aguijón del futuro prometido punza implacablemente en la carne de todo presente no cumplido” (22). Es la esperanza, por consiguiente, la que ratifica en el hombre su *statu viatoris* porque está orientada hacia la promesa, hacia algo que está prometido pero aún no se ha cumplido. Aguardamos el futuro de Cristo, el cumplimiento de las promesas y porque Cristo tiene futuro, futuro tiene el mundo y tenemos también los hombres.

Es por ello que el problema del futuro aparece en Moltmann como núcleo de la teología cristiana: la cruz, la resurrección, la glorificación y el dominio de Cristo. Toda la predicación cristiana, toda la existencia cristiana y de la Iglesia entera tienen una orientación escatológica. En consecuencia, sólo existe un problema para la teología cristiana, el problema que tiene planteado por su propio objeto: el futuro. La teología es escatología (23). Esta concepción de toda la teología como escatología supone que toda la teología es teología de la esperanza. Moltmann modifica la fórmula de san Anselmo “la fe que busca la inteligencia” por “la esperanza que busca entender”. Si san Agustín afirmó “creo para entender” (“*credo, ut intelligas, verbum dei*”), Moltmann dirá “espero para entender”. Si en la Edad Media la teología se definía como “fe docta”, Moltmann la definirá como “docta esperanza”. “*Spes quarens intellectum* es el punto de arranque de la escatología; y donde ésta se logra, aquélla se convierte en *docta spes*” (24). La “esencia del cristianismo” es, por tanto, en Moltmann escatológica.

nión con Cristo, en la gloria futura de Dios. Y del interior de la vocación brota la misión de santificar la vida profana en orden al Reino de Dios. “Santificación quiere decir separación, selección y elección para una vida distinta y un servicio especial. Pero santificación significa al mismo tiempo transformación de esta vida, obediencia corporal y pública, existir-para-otros”. J. MOLTSMANN, *Experimento esperanza*, 101.

(22) TE 27.

(23) “Lo escatológico no es algo situado al lado del cristianismo, sino que es, sencillamente, el centro de la fe cristiana, el tono con que armoniza todo en ella, el color de la aurora de un nuevo día esperado, color en el que aquí abajo está bañado todo”. *Ibid.*, 20.

(24) *Ibid.*, 44.

IV. CRISTOLOGIA ESCATOLOGICA

A) REDEFINICION DE LA ESCATOLOGIA

Moltmann rechaza la escatología entendida como “doctrina de las últimas cosas”, como sucesos que al final del tiempo sobrevendrán al mundo, a la historia y a los hombres; y defiende las implicaciones que una recta comprensión de la misma conllevan para la existencia humana y para el transcurrir de la historia. La deshistorización de la escatología, al trasladar sus efectos al “último día” trajo como consecuencia, según Moltmann, que la escatología quedase reducida a algo inútil y estéril al final de la dogmática cristiana. Moltmann critica también de estas doctrinas su falta de concentración cristológica, puesto que no tenían relación alguna con la cruz y la resurrección, la glorificación y el dominio de Cristo; es más, no se deducían necesariamente de éstas (25). Se trataba de doctrinas escatológicas que hablaban más de lugares que de alguien: Cristo.

La consecuencia de esta deshistorización fue la pérdida del efecto movilizador, revolucionario y crítico de la escatología sobre la historia que el hombre tiene que vivir ahora. La escatología se convirtió en ideología evasiva al desalojar la fe cristiana de su propia vida: la esperanza en un futuro que le sirve de base. Así, alejándose de la “esencia del cristianismo”, que se fundamenta en la cruz y resurrección de Cristo, por tanto, en un acontecimiento movilizador y crítico, irrepetible, orientado hacia el *novum* del futuro prometido y que implica en el creyente una misión hacia adelante y dirigida a todos los pueblos, se dio paso a la ideología del *status quo* y al olvido del proceso de la historia y del hombre hacia el futuro y el mundo nuevo que nos han sido prometidos en la resurrección de Cristo (26).

La redefinición moltmaniana entiende la escatología como “doctrina acerca de la esperanza cristiana, la cual abarca tanto lo esperado como el mismo esperar vivificado por ello” (27). La escatología bien entendida, por consiguiente, no se evade del presente, sino que más bien le da sentido y nos ayuda a percibir crítica y relativamente cualquier realización histórica. Pero Moltmann da un paso más, como hemos puesto en evidencia en el epígrafe anterior, y afirma que el cristianismo es en su totalidad escatología. Lo escatológico es el centro de la fe cristiana porque su fundamento es la resurrección de Cristo crucificado, y se dilata hacia las promesas del futuro universal de Cristo.

(25) Cf. *Ibid.*, 19.

(26) Cf. *Ibid.*, 51.

(27) *Ibid.*, 20.

La teología de la esperanza está esbozada como *eschatología crucis*; arranca del resurgimiento del Crucificado, de la resurrección y trata del recuerdo de Cristo en el *modus* de la esperanza en su futuro (28). La teología cristiana versa así acerca del futuro de Cristo, de aquello que nos fue prometido en su resurrección y, partiendo de este acontecimiento, la teología llegará a una reflexión propia y nueva sobre la historia de los hombres y de las cosas: la escatología ha de ser el comienzo de la teología y pondrá en evidencia la movilidad y las posibilidades futuras de toda realidad.

B) REVELACION ESCATOLOGICA: LA PALABRA DE DIOS COMO PROMESA

Si la fe cristiana es definida como esperanza, entonces la revelación de Dios en Cristo que fundamenta esta fe, sólo podrá interpretarse como contraria al esquema de la "epifanía del presente eterno". En efecto, la revelación del Cristo resucitado exige, para adecuarse al testimonio bíblico y a la predicación de la Iglesia, entender la revelación como "apocalipsis prometido del futuro de la verdad" (29). Este futuro ha sido manifiesto en la promesa puesta en vigor por Dios en el Nuevo Testamento; es la promesa la que nos permite experimentar la verdad como historia en sus posibilidades y en sus peligros, desmoronándose así la idea fija de la realidad como imagen de la divinidad.

La razón de la esperanza radica en las promesas del Dios que ha de venir; y estas promesas divinas se encarnan en la historia de promesa de Israel y en la historia de promesa de Jesús de Nazaret. La Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, es el libro de la historia de las promesas divinas. Moltmann se esforzará por mostrar esta característica de la Biblia apoyándose en G. von Rad y E. Kasemann, por un lado, y en la correlación de fe y *promissio* de la teología reformada, por otro; considerando que el Dios bíblico "se revela en el modo de la promesa y en la historia de la promesa" (30). La Biblia narra la historia de la esperanza de Dios, cuenta el pasado de tal manera que en los oyentes nace una nueva perspectiva de futuro y libertad, es decir, relata las anticipaciones del futuro divino en el pasado, representando lo abierto, lo inconcluso de este pasado. Y así, "una teología cuyo motor intrínseco es la esperanza es, por consiguiente, una interpretación de la historia de las promesas bí-

(28) En la *Teología de la esperanza* se ponen en primer plano las anticipaciones del futuro de Dios en promesas y esperanzas. En el Dios crucificado Moltmann nos habla de la cruz del Resucitado. Se fija en las esperanzas en el *modus* de recuerdo de su muerte. Se trata de la comprensión de la encarnación de aquel futuro a través de la pasión de Cristo en la pasión del mundo. Cf. J. MOLTSMANN, *El Dios crucificado*, 98-114.

(29) TE 109.

(30) *Ibid.*, 52.

blicas, con el propósito de comprender la misión actual del cristianismo en el mundo" (31).

Las promesas, sobre las que se apoya la esperanza, nos remiten a un futuro no alcanzado aún, que está por llegar: "por futuro entendemos aquí aquella realidad en la que la palabra de promesa conquista su correspondencia (...) o crea una realidad que está de acuerdo con ella" (32). Es el Dios de las promesas el que crea una inquietud que no se aquieta en ningún desengaño; no se pueden separar las promesas del Dios que promete, porque el Dios de las promesas se promete a sí mismo a través de ellas. Moltmann nos sitúa, por tanto, en un ángulo escatológico, "queremos desarrollar una concepción de la revelación de Dios que es escatológica en la medida en que intenta poner de manifiesto el lenguaje de la promesa" (33). La clave de la promesa nos la otorga el futuro de Dios, que viene inaugurando la historia; ésta viene a ser de este modo historia de las promesas abierta a lo nuevo. Se trata, en lo esencial, de la fuerza de la promesa que coloca al hombre en una móvil y tensa *inaedaequatio rei et intellectus*, "en tanto la *promissio* que domina al *intellectus* no haya encontrado todavía su correspondencia en la realidad" (34).

Por consiguiente, si la revelación de Dios "tiene, de manera constitutiva, básica, el carácter de la promesa" (35), entonces la revelación de Dios no es esclarecimiento de lo que ya existe; como tampoco el futuro al que apunta es sustraible de aquello que es posible en virtud de lo subsistente. El futuro prometido, por tanto, no es ningún dato de la experiencia (36); y dado que para la fe cristiana, revelación de Dios y promesa se vinculan tan indisolublemente como revelación de Dios y resurrección de Jesucristo, esta resurrección constituye el compendio de la promesa.

"En el acontecimiento al que se califica de 'nueva creación de la nada', de 'resurrección de los muertos', de 'reino' y de 'justicia', de Dios es donde aquella promesa que hay en la resurrección de Jesús encuentra una realidad que es adecuada a ella y que le corresponde del todo. Por ello, la manifestación de la divinidad de Dios depende íntegramente del cumplimiento efectivo de la promesa, de igual modo que, a la inversa, el cumplimiento de la promesa tiene su fundamento de realidad y de posibilidad en la fidelidad y en la divinidad de Dios" (37).

(31) J. MOLTMANN, *Experimento esperanza*, 44.

(32) TE 134.

(33) *Ibid.*, 53.

(34) *Ibid.*, 132; cf. *Ibid.*, 114.

(35) *Ibid.*, 110.

(36) "Si el futuro tiene sentido para el hombre, (...) es (...) por lo que pueda ofrecer de nuevo". J. MOLTMANN, *Esperanza y planificación del futuro*, 424.

(37) TE 110s.

C) LA ESCATOLOGIA HABLA DE CRISTO Y DE SU FUTURO

Hemos visto cómo Moltmann determina la “esencia del cristianismo” como escatología, mediante la categoría de la esperanza, de manera que una teología auténtica debería ser concebida, por ello, desde su meta en el futuro (38); como la instauración originaria de la promesa conlleva una fundamentación exclusivamente cristológica de la escatología del cristianismo y como el cumplimiento definitivo de la promesa depende del carácter estrictamente teológico de una escatología cristiana fundamentada exclusivamente en Cristo (39).

Junto con la fundamentación cristológica Moltmann trata de responder cómo la teología cristiana puede hablar de un futuro que todavía no está ahí y del cual nada podemos saber a través de nuestra experiencia: ¿nos está permitido decir algo acerca de él? ¿Puede la escatología reducir el lenguaje al futuro? ¿Puede sustraerse a la tentación de evadirse de la realidad cuando su futuro versa acerca del futuro trascendente? La respuesta moltmaniana a cómo la escatología cristiana sea posible como teología de una meta futura se lleva a cabo con un proceder crítico, sin caer en el error del iluminado.

“La escatología cristiana no habla del futuro en general (...) habla de Jesucristo y del futuro de éste” (40). Moltmann quiere poner en evidencia que nos encontramos ante un hecho histórico y no ante una idea o una verdad; en tanto que ser cristiano quiere decir que la experiencia central y el acontecimiento clave de la historia es Jesucristo. Por eso la escatología cristiana “conoce la realidad de la resurrección de Jesús y predica el futuro del Resucitado” (41). Por consiguiente, la escatología tiene como núcleo a Cristo, pero al mismo tiempo se pone de manifiesto que la cristología tiene su futuro en la promesa de la verdad total y la esperanza de su plena realización: Cristo tiene todavía futuro. Y debido a ello el discurso escatológico tendrá como característica un hablar basado en la esperanza y en las promesas para el futuro, distanciándose así del modo griego de pensar y de las afirmaciones fundamentadas en la experiencia (42). Es decir, si la cristología es la norma de toda escatología, dado que ésta se encuentra única y exclusivamente referida a

(38) *Ibid.*, 21.

(39) “Pues todo lo que en los testamentos bíblicos de la esperanza se nos aparece como lo otro, como aquello que nosotros no alcanzamos a pensar ni a imaginarnos basándonos en el mundo actual y en nuestras experiencias hechas en él, todo esto, decimos, se nos presenta como promesa de algo nuevo y como esperanza de un futuro asentado en Dios”. *Ibid.*, 20s.

(40) *Ibid.*, 22.

(41) *Ibid.*

(42) “La escatología como ciencia no es posible en el sentido griego, y tampoco en el sentido de la ciencia empírica moderna, sino sólo como un saber de esperanza y, en esa misma medida, como un saber acerca de la historia de la historicidad de la verdad”. *Ibid.*, 50.

Cristo, la escatología tiene que ser la norma de toda cristología, puesto que Cristo tiene todavía futuro; con lo cual toda afirmación cristológica y, por consiguiente, teológica habrá de contener un elemento de futuro, por eso Moltmann rechaza los enunciados doctrinales en favor de los enunciados de esperanza así como el modo propio del *logos* griego.

Al diferenciar entre “enunciados de promesa” y “enunciados doctrinales” Moltmann responde a los interrogantes planteados anteriormente. La escatología puede reducir el lenguaje a futuro porque los enunciados acerca de Cristo, basados en la resurrección en virtud de la cual Cristo crucificado posee un futuro, nos dicen algo sobre el futuro que hay que aguardar de El. Y en cuanto son enunciados que nos sitúan en el aguardar son enunciados de esperanza; y en tanto que de esperanza, son enunciados de promesa que cumplen una función proleptica. El futuro oculto se anuncia ya en las promesas y la esperanza que surge en el hombre influye en el presente, porque frente a los “enunciados doctrinales” que encuentran su verdad adecuándose a la realidad y conformándose con ella, los “enunciados de promesa” no se conforman con lo ya dado sino que intentan insertar la realidad en el cambio que está prometido y que aguardamos, entrando en conflicto con lo ya dado en el presente y logrando, por ello, tornar la realidad histórica (43). Así Moltmann responde a una posible acusación de evasión de la realidad y afronta críticamente su manera de proceder para diferenciarla de “entusiastas visionarios”.

D) LA RESURRECCION DE CRISTO

La resurrección constituye en Moltmann el acontecimiento por medio del cual el evangelio se pone en vigor como promesa categórica y universal de Dios, y en el que se percibe la conexión con las promesas de Israel (44). Así el evangelio “tiene su presupuesto irrenunciable en la historia de promesa del antiguo testamento” (45) porque, según los relatos pascuales neotestamentarios, la resurrección es concebida desde el principio “en un *horizonte* decididamente *escatológico* de expectativas, experiencias y preguntas dirigidas al futuro prometido” (46); ya

(43) “En la escatología cristiana lo presente y lo futuro, la experiencia y la esperanza entran en mutua contradicción, de tal manera que aquélla no le proporciona al hombre conformidad y armonía con lo dado, sino que lo introduce en el conflicto entre esperanza y experiencia”. *Ibid.*, 23.

(44) “Quien resucitó a Jesús de entre los muertos fue Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de la promesa (...) Quién es Jesús y qué ser de hombre se revela a través de él, es algo que se deduce de su conflicto con la ley y la promesa del antiguo testamento”. *Ibid.*, 184.

(45) *Ibid.*, 191.

(46) *Ibid.*, 250.

que los mismos testigos de la resurrección “se encuentran directamente dentro del horizonte especial de las expectativas proféticas y apocalípticas, de las esperanzas y de las preguntas dirigidas a aquello que (debe venir) según las promesas de ese Dios que ha resucitado a Jesús de entre los muertos” (47).

A consecuencia de ello la resurrección es comprendida en el *modus* de la promesa, tiene todavía tiempo por delante de sí y es concebida como ‘fenómeno histórico’ en referencia a su futuro (48). Y son precisamente las tendencias hacia el futuro implicadas en la resurrección las que no sólo nos abren los horizontes proyectándonos hacia adelante, sino que también nos proporcionan la retentiva del pasado que comprende la historia de promesa de Israel (49). Según ello, el conocimiento de Cristo es anticipador en espera de aquello que todavía será, se trata, esencialmente, de un saber de futuro (50).

Pero ¿cómo conocer el futuro? Moltmann intentando alejarse de posibles acusaciones de especulación y capricho subjetivo entiende que sólo poniendo de relieve las tendencias y latencias que hay en el acontecimiento de la crucifixión y de la resurrección, al tiempo que se hacen patentes las múltiples posibilidades abiertas, se logra conectar con ese saber futuro:

“Si tomamos lo *absconditum sub cruce* como *latencia*, y lo *revelatum in resurrectione* como *tendencia*, si preguntamos cuál fue la *intención* de Dios al enviar a Jesús, entonces tropezamos con lo prometido anteriormente. La *missio* de Jesús sólo se hace inteligible merced a la *promissio*. Su futuro, a cuya luz podemos conocerle, es iluminado anticipativamente por: *la promesa de la justicia de Dios, la promesa de la vida, basada en la resurrección de entre los muertos, la promesa del reino de Dios en una nueva totalidad de ser*” (51).

La intención patente de Moltmann es fundir y normar la escatología cristiana en unos moldes estrictamente cristológicos, en los cuales la resurrección sirve para la ratificación de la promesa hecha por Dios en el pasado y, a la vez, funciona como promesa de la glorificación de Dios en este futuro que aguardamos con la venidera parusía de Cristo.

(47) *Ibid.*, 251.

(48) Cf. *Ibid.*, 249.

(49) “Lo que se manifiesta en las apariciones de la resurrección es explicado, por tanto, a base de lo prometido antes, y esta explicación se lleva a cabo, a su vez, al modo de la predicación profética y de la mirada escatológica hacia el futuro de Cristo, que fue vislumbrado en aquellas apariciones”. *Ibid.*, 251.

(50) Cf. *Ibid.*, 265.

(51) *Ibid.*, 266.

V. EL HORIZONTE ESCATOLOGICO DE LA HISTORIA DESDE LA ESCATOLOGIA

Como ya hemos afirmado, la esperanza cristiana muestra su fortaleza en la situación de contradicción en la que se coloca el hombre respecto a la realidad actual de sí mismo y del mundo. Por ello, afirma Moltmann, la escatología no puede perderse en vaguedades porque si lo hace, si no logra extraer de su discurso consecuencias prácticas para el mundo, la escatología cristiana se volvería estéril. Así, a la hora de reflexionar sobre la realidad desde el ángulo escatológico, los conceptos teológicos lejos de enjuiciar y fijar la realidad la ponen en movimiento suscitando a la vez cambios prácticos (52). Partiendo de este núcleo argumental Moltmann realizará una crítica de aquellas escatologías que no han sabido mantener la tensión que vincula el futuro del Reino de Dios con su presente. Para Moltmann las soluciones que se dan al problema escatológico vienen falseadas por la diversa experiencia de la historia que subyacen a los diferentes pensamientos griego y judeo-cristiano.

Antes de proseguir para centrarnos, concretamente, en el análisis y crítica moltmaniana a la denominada "escatología trascendental" tengamos presente que el horizonte propio de la teología es en Moltmann la escatología, lo cual significa que el horizonte escatológico (53) es el abarcante de todo; es la perspectiva y la orientación fundamental de todas las doctrinas y prácticas de la teología y de la existencia cristiana. En cuanto horizonte universal la escatología es futuro y, como ya hemos afirmado, el futuro es el único problema de la teología. Se trata del futuro último que realiza las promesas de la historia. La categoría de promesa es decisiva puesto que ella nos da la clave para la comprensión de la realidad como historia abierta a un futuro siempre mayor. El Nuevo Testamento es promesa y por ello está abierto y pendiente de un cumplimiento futuro todavía no presente. Es la resurrección del Crucificado la que abre la historia hacia adelante; el horizonte escatológico que surge de ella permite comprender la realidad como historia. Por consiguiente, la revelación divina en Moltmann no cubre la historia del momento presente, sino que la promesa que encierra dicha revelación, puesta en vigor de forma irrevocable en el acontecimiento de Cristo, abre a la historia a las nuevas realidades que ella anuncia provocando la esperanza que la misma promesa *engendra*.

(52) Cf. *Ibid.*, 41-44.

(53) La categoría *horizonte* conforma una de las claves de la reflexión moltmaniana. Su origen proviene de la fenomenología de Husserl y es, en palabras de H. G. Gadamer, "algo que se desplaza con uno y que invita a seguir entrando en él". H. G. GADAMER, *Verdad y método I* (Salamanca 1988) 309. Cf. TE 138.

Por todo ello la historia es concebida como tiempo de esperanza que media entre las promesas y su cumplimiento futuro que corre a cargo del mismo Dios (54). La escatología cristiana no nos saca del tiempo ni tampoco lo detiene, sino que inaugura tiempo y mueve la historia (55).

A) EL PROBLEMA DEL RETRASO DE LA PARUSIA

El problema del horizonte escatológico de la historia aparece ya en los testimonios neotestamentarios con el tema de la parusía de Cristo: ¿cómo supera la esperanza las decepciones que causa la historia? Porque parece que la experiencia de la historia hace imposible la escatología amenazando la esperanza de los creyentes. La “escatología consecuente” al plantear el retraso de la parusía traduce la esperanza de Jesús y de los suyos en resignación. La historia hace imposible la escatología porque ella misma se encarga de eliminar aquellas esperanzas que sueñan con finalizarla (56).

J. Weiss y A. Schweitzer realizaron los primeros intentos de acercamiento al carácter escatológico de la revelación cristiana. Sin embargo, ninguno de los dos hizo frente a su descubrimiento: la ilusión de un fin cercano del mundo, como efecto del establecimiento del Reino de Dios por Dios, era solamente eso, una ilusión (57). Ante la teología liberal intentaron recuperar la escatología pero “su falta de sentido tanto teológico como filosófico para la escatología” (58) hizo fracasar el esfuerzo. En Moltmann la historia no absorbe, con sus decepciones, a la escatología, sino que es la escatología la que “historiza” la realidad, es decir, hace historia. Pero tampoco la escatología consume la historia.

B) LA VERSION ENTUSIASTA DE LA ESCATOLOGIA

Moltmann sitúa esta postura en los primeros cristianos y siguiendo a Kasemann la descubre como característica principal de los “entusiastas”, que afirman la plena realización de la salvación en Cristo. Las consecuencias que se derivan de esta comprensión del acontecimiento de Cristo conllevan entender al cristianismo como “religión” y como epifanía del presente eterno. Cristo se convierte en el Kyrios cultural que muere y resucita, pasaría a ser un drama misterioso que se repite en el culto. Se lleva a cabo, por tanto, una actualización del futuro prometi-

(54) Cf. TE 145s.

(55) Cf. B. FERNANDEZ GARCIA, *Cristo de esperanza*, 101s.

(56) Cf. J. MOLTSMANN, *Esperanza y planificación del futuro*, 404.

(57) Cf. TE 46s.

(58) *Ibid.*, 47.

do por medio del culto y los sacramentos (59); se trata de un "entusiasmo escatológico" que implica la renuncia de la esperanza en la promesa.

Frente a esta tendencia Moltmann, siguiendo a Käsemann, se apoya en Pablo y atendiendo a su insistencia en la "reserva escatológica" (60) elabora una teología de la cruz que se opone al entusiasmo. Lo que está en juego en la escatología presentista es la pérdida de la esperanza escatológica como esperanza puesta en el futuro de Cristo. Esto sucede cuando la relación entre historia y escatología se piensa como relación eternidad-tiempo. Si lo eterno irrumpe en la historia el tiempo desaparece, ya no queda nada que esperar y la historia ha llegado ya a su final. Esta pérdida se ha producido también en la reflexión contemporánea y de ello nos ocuparemos seguidamente.

VI. LA ESCATOLOGIA TRASCENDENTAL: K. BARTH Y R. BULTMANN

A la concepción que supone que la revelación de Dios es la venida de lo eterno al hombre, o el acceso del hombre a sí mismo, Moltmann la denomina "escatología trascendental". El confesionalismo reformado que inspira a Moltmann, así como la actitud barthiana se dejan notar claramente en su pensamiento: distanciamiento de la concepción hegeliana al no implicar la historia de Dios en la historia del mundo, no admite, por tanto, una mundanización de la historia de la salvación (61); rechaza la teología natural como vía de acceso a Dios (62), pues Dios sólo es cognoscible por la revelación de Dios en Cristo. Sin embargo, a pesar de las "coincidencias" encontramos en Moltmann un alejamiento de K. Barth, concretamente del Barth dialéctico, en aquella teología que concibe trascendentalmente, es decir, suprahistóricamente el *esjaton* final.

Barth hace de Dios el objeto propio de su discurso y lo quiere hacer sin mediaciones, de modo que la realidad no tenga que intervenir. Moltmann, al contrario, se esforzará por establecer un discurso responsable con la realidad y reprochará a Barth su alejamiento de la revelación bí-

(59) "Al ser el hombre bautizado en la muerte y en la resurrección de Cristo, se ha alcanzado ya la meta de la redención, pues en el bautismo la eternidad es presente sacramental (...) En presente sacramental y pneumático de Cristo se les ha otorgado ya, a los que reciben el sacramento, la resurrección de entre los muertos, la cual es para ellos presente eterno". *Ibid.*, 202-203.

(60) Esta expresión es de Käsemann y ha sido utilizada también por Metz; cf. J. B. METZ, *Teología del mundo* (Salamanca 1981) 122s.

(61) La acusación de mundanización de la revelación se la achaca Moltmann a W. Panenberg, cf. *TE* 98s.

(62) Cf. *Ibid.*, 115s.

blica al no tener una comprensión temporal de la revelación divina (63). La escatología de Barth tiene un sentido ontológico, es la realidad última de las cosas, es el momento único de la identidad original con Dios (64). La contraposición tiempo-eternidad es uno de los temas que sobresalen en la primera época de Barth: tiempo y eternidad se contraponen pero no como dos modos diversos de tiempo, sino como tiempo y atemporalidad (65); y así la resurrección de Cristo, en cuanto momento eterno, conjuga en sí simultáneamente, creación, redención y parusía (66). Toda la teología, por tanto, es en Barth escatología pero, a diferencia de Moltmann, la realidad, la concreción es acotada de tal manera que la obra salvífica de Dios tiene que ser escatologizada de la forma más radical e irreal.

A R. Bultmann le interesa destacar el carácter histórico del acontecimiento de la revelación frente a la ortodoxia (concepto supranaturalista de revelación), lo que le diferencia de Barth. Sin embargo, tienen en común, en Moltmann, la poca atención prestada al hecho de que la revelación, en el contexto bíblico, va unida al acontecimiento de promesa, por una parte; y considerar que revelación y *esjaton* coinciden en lo que se denomina 'sí mismo' bien de Dios (Barth) bien del hombre (Bultmann), por otra (67).

La miseria de la interpretación existencial la sitúa Moltmann en la renuncia a enmarcar el kerigma en un horizonte que abarque toda la historia reduciéndolo a la propia existencia. En Bultmann el mismo acontecer actual de la revelación es el presente del *esjaton* (68). Aquí sitúa el teólogo existencialista la paradoja de la fe cristiana: en que es escatológica, a-mundana y, al mismo tiempo, histórica porque el creyente sigue dentro del mundo, dentro de su historicidad. Al creer se practica el fin de la historia y el hombre logra su autenticidad y su definitividad, llega a ser propiamente sí mismo. La pregunta por el sentido de la historia pierde, afirma Moltmann, validez y se sustituye por la propia exis-

(63) Cf. *Ibid.*, 63s.

(64) "Si l'apôtre Paul a parlé réellement de quelque chose d'autre que de la crise permanente du temps et de l'éternité (...) Si à la vérité, on me demandait encore pour quelle raison j'aborde l'Épître aux Romains avec cette hypothèse, précisément, je répondrais, en posant, à mon tour, cette question: un homme sérieux avec une hypothèse autre que celle que (...) Dieu est Dieu?". K. BARTH, *L'Épître aux Romains* (Geneve 1972) 17-18.

(65) Cf. R. GABAS PALLAS, *Escatología protestante en la actualidad* (Vitoria 1965) 63, 67s.

(66) Cf. K. BARTH, *L'Épître aux Romains*, 71; 95; TE 296s.

(67) "Si Dios no revela otra cosa que a 'sí mismo', entonces, la meta y el futuro de la revelación de Dios están en él. Si la revelación es realizada por razón del hombre, entonces su meta consiste en que éste alcance su propia autenticidad y originalidad, es decir llegar a ser él mismo". TE 57.

(68) "El ahora respectivo de la interpretación, este momento, es el ahora escatológico, porque en él se toma la decisión entre la muerte y la vida". R. BULTMANN, *Creer y comprender I* (Madrid 1974) 129; cf. ID., *Historia y escatología* (Madrid 1974) 165; 167.

tencia: el sentido de la historia se encuentra en el presente que es concebido por la fe como presente escatológico, por tanto, el sentido de la historia está realizado.

A) CRITICA MOLTMANIANA A LA ESCATOLOGIA TRASCENDENTAL

Tanto en Barth como en Bultmann la escatología devora la historia porque cada vez que acontece ese "ahora" divino concluye la historia. La solución a la incógnita de la historia no consiste en un fin de la historia en el mundo ni en una escatología de la historia. Para Moltmann la solución se encuentra en una existencia escatológica (69): el hombre no queda libre del peso de la historia ni de su poder ni de su misión transformadora en ella. Así toda pregunta acerca del sentido y del fin de la historia es todo menos superflua. El hombre no se desmundaniza ni desolidariza en su encuentro con Cristo.

La oposición de Moltmann a la escatología trascendental hay que situarla en su oposición más amplia entre escatología bíblica y ontología griega, puesto que "el lenguaje propio de la escatología cristiana no es el *logos* griego, sino *la promesa*, tal como la han forjado el lenguaje, la esperanza y las experiencias de Israel. Israel encontró la verdad de Dios no en el *logos* de la epifanía del presente eterno, sino en la palabra de la promesa, palabra que fundamenta una esperanza" (70). Por consiguiendo una acertada comprensión en el contexto bíblico debe tener en cuenta el sentido de apertura que significa la promesa en cuanto al pensar y al esperar que vienen definidos por ésta (71), y tener presente las polémicas que la fe de Israel, basada en la promesa, mantuvo con las religiones de epifanía del mundo que lo rodeaba (72).

En Moltmann la llamada escatología consecuente y la escatología trascendental coinciden en que en ambas se produce una discontinuidad rotunda entre historia y escatología. Moltmann niega la inmanencia histórica de lo escatológico pero, en cambio, rechaza que dicha negación caracterice suficientemente a lo escatológico, puesto que la esencia de lo escatológico no se encuentra en la negación de su inmanencia histórica, sino que es la escatología la que constituye la historia; ésta es experimentada como un conflicto entre el presente y el futuro, por tanto, como un proceso abierto en el cual todo es posible, y es esta tensión-extensión escatológica la que mueve la historia hacia el futuro aguardado.

El apoyo filosófico a la escatología trascendental se encuentra en Kant: al ser Dios un problema irresuelto en la razón teórica el único pa-

(69) Cf. J. MOLTSMANN, *Esperanza y planificación del futuro*, 407; TE 74-88.

(70) TE 49s.

(71) Cf. *Ibid.*, 50.

(72) Cf. *Ibid.*, 19s.

pel que se le otorga en la razón es el de descubrir el sentido del obrar, regular la moral, es decir, su función se desarrollará únicamente en la esfera de la razón práctica. Las consecuencias para la escatología suponen la reducción de la misma, en cuanto que versa acerca de las ideas de las cosas últimas, al campo de la ética (73). Por consiguiente, los *es-jata* manifiestan al hombre cómo debe actuar, aquéllos se convierten en condiciones de la revelación del hombre a sí mismo, en cuanto que el itinerario del hombre tiene su meta en el reino de los fines últimos.

La consecuencia es un dualismo (cosificación-subjetividad) (74) que Moltmann trata de resolver en una actualización dialéctica: “la teología deberá esforzarse (...) por devolver su fluidez a las contraposiciones solidificadas, por introducir mediaciones y reconciliaciones en su contradicción. Pero esto sólo resulta posible si la categoría de historia es redescubierta de tal manera que no niegue aquella contraposición, sino que la envuelva y la conciba como un momento de un proceso que sigue adelante” (75). Aquí reside el reproche de Moltmann a la escatología trascendental, a saber, que soslaya la categoría de historia al colocar al hombre en contraposición al mundo. Pero en contra de la soberanía de la escatología trascendental Moltmann afirma que es misión de la teología exponer el conocimiento de Dios basándolo en una correlación entre comprensión del mundo y comprensión de sí mismo, porque:

“Sin una escatología cosmológica, no es posible hablar de la existencia escatológica del hombre. Por ello, la escatología cristiana no puede estar de acuerdo con el concepto kantiano de fe y de realidad. Tampoco el modo de la experiencia del mundo es un *adiaphoron*. Antes bien, la imagen del mundo y la fe son inseparables precisamente porque la fe no puede permitir que el mundo se convierta ni en la imagen de la divinidad ni en la imagen del hombre” (76).

Como ya hemos advertido, en el pensamiento moltmaniano es la escatología la que hace la historia. La fe cristiana en cuanto que es fe en la resurrección y esperanza en la resurrección, no puede pasar por encima del acaecer histórico de un Cristo crucificado y resucitado para convertirse en una fe moral y racional en contacto directo con Dios. Por otro lado, la fe en la resurrección, que es un acontecimiento único en la historia, lleva consigo una esperanza escatológica y universal: esperamos la resurrección de los muertos, por eso en Moltmann a Jesús sólo se le comprende junto con su futuro, por tanto, nada hay acabado, todo está en espera, con la mirada puesta en el horizonte de la destrucción del pecado y de la muerte en el Reino de Dios. Debido a ello la escatología “no

(73) Cf. *Ibid.*, 59.

(74) Cf. *Ibid.*, 61.

(75) *Ibid.*, 62.

(76) *Ibid.*, 89.

puede, en modo alguno, ni ser consumida por la historia ni consumir ella misma la historia" (77). El futuro se convierte en la dimensión dominante de la escatología y configura críticamente la historia. Es la escatología, por tanto, la que constituye la historia (78).

VII. PUNTO Y APARTE

Ya hemos dicho al comienzo que el gran esfuerzo y la gran aportación de Moltmann consiste en su capacidad para percibir la esperanza, la apertura frente al mundo, la historia y el universo. Rechaza cualquier escepticismo subjetivista y frente a él sitúa lo nuevo, lo positivo, lo utópico de la realidad, que conlleva también una postura crítica no acomodaticia. Sin embargo, será esta capacidad de apertura que implica un diálogo con el mundo (problemas de la post-Ilustración, filosofía de la historia, teodicea...), la que le acarrearán las posturas más críticas de los lectores de su obra.

A) DESVALORIZACION DEL PASADO Y DEL PRESENTE EN J. MOLTSMANN

La escatología moltmaniana tiene como norte a Jesucristo, porque a través de su resurrección, que fundamenta la esperanza cristiana, "el Cristo crucificado posee un futuro" (79). Por tanto, para Moltmann toda afirmación cristológica habrá de contener un elemento futuro; pero esto no puede significar que el modo futuro sea el único posible en el que quepa hablar legítimamente de Jesucristo. Sin embargo, la resurrección es concebida plenamente en un sentido anticipador; ella no es un cumplimiento inicial de la promesa; a la promesa únicamente la radicaliza y universaliza. El futuro aún no ha comenzado; la resurrección al igual que el Espíritu Santo, son sólo promesa que nos empujan hacia nuevos horizontes. En su oposición a la eternidad existencialista se olvida Moltmann de que el futuro es extrapolación de lo que, ya ahora, ha sido otorgado en Cristo y en el Espíritu. La desvalorización del presente y del pasado en favor del futuro ha llevado a considerar su teología como "eskorada hacia adelante" (80) y peligrosamente influida por la filosofía de

(77) J. MOLTSMANN, *Esperanza y planificación del futuro*, 410.

(78) "Ni la historia devora la escatología (A. Schweitzer), ni la escatología devora la historia (R. Bultmann). El logos del esjaton es promesa de aquello que todavía no es, y por ello hace historia. La promissio que anuncia el esjaton, y en la cual éste se anuncia, es el motor, el motivo, el resorte y el tormento de la historia". TE 214.

(79) *Ibid.*, 22.

(80) W. ANDERSEN, *Discusión sobre teología de la esperanza* (W.-D. MARSCH, ed.) (Salamanca 1972) 171.

E. Bloch, puesto que la filosofía del marxista también está orientada hacia un futuro mejor, hacia un porvenir irreductible a un presente en el que todo esté ya finalizado. Pero, ¿qué nos obliga a optar entre un futuro determinístico (Bloch) y un adviento de promesa (Moltmann)? Si el Dios bíblico tiene “el futuro como carácter constitutivo” (81) (Bloch), si el único problema de la teología es el que le plantea su propio objeto: el futuro, si Dios es definido como Aquél que no está por detrás o por encima de los hombres, sino ante ellos ¿a qué podemos asirnos?

Dios no es únicamente un Dios de futuro, no está únicamente delante del hombre, sino también por detrás de él y por encima de él; por su parte el hombre no sólo va hacia Dios, sino que viene de Dios y tiene su presente *coram Deo*. El futuro por sí solo resulta insuficiente si no son entrelazadas revelación escatológica y revelación epifánica, ya que ambas son complementarias y lejos de excluirse se exigen. ¿No se habla en el Nuevo Testamento de un cumplimiento realizado en Cristo, en su persona y en su destino? ¿Puede, desde aquí, calificarse a la fe cristiana únicamente como esperanza? La fe comprende el pasado y el presente y también incluye lo escatológico; pero, a la vez, admite también una lectura existencial que, ateniéndonos a los testimonios bíblicos, es imposible reducirla a un hecho ya sucedido o a una decisión tomada en el ahora por un hombre concreto. No hay, por consiguiente, exclusión sino implicación mutua entre lo presente y lo futuro en la fe cristiana (82).

B) EL FUTURO DE JESUCRISTO

La verdad de la resurrección en Moltmann es comprendida partiendo de la antigua forma de promesa: escatología profética y horizonte apocalíptico. Esta manera de percibir no es casual, sino que se corresponde con la estructura de la resurrección, es decir, con su íntima referencia al futuro: “el acontecimiento de la resurrección de Cristo de entre los muertos es un acontecimiento que sólo se entiende en el modus de la promesa. Tiene su tiempo todavía delante de sí, es concebido como ‘fenómeno histórico’ tan sólo en su referencia a su futuro, y notifica al que lo conoce un futuro al cual éste debe mirar históricamente” (83). El conocimiento de Cristo se concentra en el acontecimiento de la resurrección de manera que el tema primordial es el futuro del Resucitado y el modo primordial de conocer es el saber de la esperanza. El evangelio de Jesucristo, por consiguiente, aduce fundamentalmente la misma tesitura de promesa que ha definido la historia de promesa del Antiguo Testamento.

(81) TE 184.

(82) Cf. K. RAHNER, ‘Principios teológicos de la hermenéutica de las declaraciones escatológicas’ en *Escritos de teología IV* (Madrid 1963) 414-415.

(83) TE 249.

Moltmann rechaza el pensar la escatología cristiana o la escatología cristológica como un caso particular de la apocalíptica general; sin embargo la categoría de promesa aparece en su reflexión como la diferencia específica del modo israelita de entender la revelación de Dios, y este modo es traspasado a la resurrección de Cristo. Pero ¿pueden equipararse apocalíptica y esperanza cristiana? Nuestro autor parte de la tesis de Kasemann que afirma que la teología cristiana tiene su origen en la apocalíptica, sin embargo, la crítica sostiene que la teología cristiana se asienta en el kerigma, en la predicación de Cristo crucificado como Resucitado (84), es decir, que frente a la provisionalidad del presente y de la vida en el presente, proclamada por los apocalípticos, la teología cristiana ha hablado de la promesa de Dios “cumplida” en Cristo con su resurrección. Lógicamente, la resurrección es futuro en cuanto que es “el acontecimiento salvífico por excelencia”, pero no “es histórica porque abre un futuro escatológico” (85), es eso, desde luego, pero puede serlo porque tiene una relación con un hecho ya acaecido en nuestra historia. Creer en la resurrección como “ya acaecida” es la insustituible base del esperar activo que consiste en vivir la propia vida como camino hacia la plenitud de la resurrección. Desde aquí se puede entender en qué sentido media un tiempo entre la resurrección de Jesús y la nuestra: ese tiempo no es otro que la historia humana, y no afecta a la resurrección en cuanto tal, sino a los hechos históricos con los que está ligada.

Moltmann recela de esta postura en tanto que puede llevar a calificar el presente como lo eterno y no admite ni la fórmula dialéctica del “ya-ahora” y “todavía-no” referente al cumplimiento, ni el esquema “promesa-cumplimiento” como progresividad histórico-salvífica. Moltmann sustrae de la cristología el tema del “cumplimiento” y pone así en evidencia el carácter provisorio del acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. No acepta, y en esto tiene razón, que el futuro de Jesucristo sea un desvelamiento de algo oculto en vez del “cumplimiento de algo prometido” (86); dicho error lo constata sobre todo en K. Barth. Pero como contrapartida no logra ganar para la resurrección nada que se sitúe fuera de las tesis adquiridas del Antiguo Testamento.

El fallo se sitúa en su comprensión cristológica: la relación cruz-resurrección es sacrificada en favor de la relación resurrección-parusía: “¿Dónde se conoce a Cristo: en su conexión de cruz y resurrección, o en la conexión de resurrección y parusía? ¿O recusaría Moltmann la legitimidad de tal alternativa? ¿Pero puede resultar indiferente la referencia que, en el conocimiento de Jesucristo, nos dé la clave primaria de su

(84) Cf. GARCIA MARTINEZ, ‘¿La apocalíptica judía como matriz de la teología cristiana?’ en A. PIÑERO (ed.), *Orígenes del cristianismo. Antecedentes y primeros pasos* (Madrid 1991) 187s.

(85) TE 237.

(86) *Ibid.*, 113.

resurrección, condicionando todo otro conocimiento ulterior: referencia a la crucifixión pasada, o referencia a la parusía venidera?" (87).

La cristología escatológica corre el peligro de que el futuro de Cristo elimine su pasado, la cruz. Es unilateral al considerar únicamente la resurrección de Cristo en orden a su futuro en detrimento de la encarnación y la historia de Jesús y se expone a denegar el cumplimiento mesiánico que esperamos de Cristo, ya que en su concepción se hace demasiado hincapié en la revelación de Dios como promesa, pero "una insistencia demasiado recalcada en los 'anuncios de cosas' implicados en las promesas de salvación tiene que llevar a malentender 'el punto de enlace' con la confesión de Cristo que el Nuevo Testamento proclama. Lo cual significa, prácticamente, la negación judía de la mesianidad de Jesús, en razón de los padecimientos que siguen aún subsistiendo en el mundo, de los elementos negativos de la existencia" (88).

Tal como afirma Schillebeeckx, no puede darse una verdadera escatología del futuro sin una cierta escatología presente (89). Moltmann no considera desde la encarnación y la resurrección de Cristo la actualidad del Reino. Su futuro está cargado del "todavía-no" e ignora en él el elemento del "ya-ahora" que ha comenzado en la encarnación y en la glorificación de Cristo (90). De hecho, es el "ya-ahora" el que nos permite decir algo que tenga sentido acerca de este futuro aún desconocido, no porque el futuro propiamente se anticipe, sino porque desde Cristo el pasado y el presente poseen una realidad y un valor diversos: son ya Reino, por eso nada se perderá en ellos. "El más allá no es lo que está infinitamente lejos, sino lo que está más cerca" (91). Así se justifica la centralidad de Cristo en la historia de la salvación y se hace hincapié en la diferencia discontinua entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

(87) H. G. GEYER, en *Discusión...*, 67.

(88) C. HINZ, en *Discusión...*, 110.

(89) Cf. E. SCHILLEBEECKX, 'Algunas ideas sobre la interpretación de la escatología cristiana', en *Concilium* 41 (1969) 52.

(90) Cf. J. ALFARO, *Hacia una teología del progreso humano* (Barcelona 1969) 100.

(91) D. BONHOEFFER, *Resistencia y sumisión* (Salamanca 1983) 262.